

Прудивус С. В.

Головний зберігач фондів

Літературно-меморіальний музей-квартира П. Г. Тичини в м. Києві

**ФОТОІКОНА ЯК ФЕНОМЕН ТА ДЖЕРЕЛО ІСТОРІЇ
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ХХ ст. НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ**

Історія Православної Церкви ХХ ст. на теренах колишнього Радянського Союзу вже досить добре висвітлена в історіографії. Існує ряд праць, присвячених репресіям влади проти духовенства та мирян, історичним особистостям, новомученикам, зруйнованим пам'яткам і храмам, діяльності монастирів. На такому полі історичних досліджень важко відшукати нову нішу, що не була б до певної міри введена до історіографії. Однак, попри зазначене, на вітчизняних теренах все ж залишається не тільки не вивченим, але й не актуалізованим значний пласт важливих історичних джерел про релігійні практики православних вірян ХХ ст. До них відносимо, насамперед, сакральні предмети, зокрема ікони та процеси, пов'язані з їх побутуванням.

Вивчення іконописної справи в Україні в добу антирелігійної політики більшовиків окремими фрагментами наявне в роботі Д. Степовика «Історія української ікони Х–ХХ століть»¹. Однак автор аналізує ікони, створені переважно в Українській Греко-Католицькій Церкві та серед української діаспори в Канаді та США, оминаючи православних вірян. Близькою до поставленої нами теми є праця професора Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука О. Осадчої «Трансформація української хатньої ікони»². Дослідниця, попри мистецько-етнографічне спрямування студій, звертає увагу увагу на ікони безпосередньо в помешканнях вірян, типологізує та систематизує їх і так вводить до наукового обігу. Проте ікона в роботі О. Осадчої не є предметом дослідження історії, чому присвячена наша розвідка, та обмежена топографією житла. З усіх наявних ікон, що побутували в Православній Церкві на території України в зазначений хронологічний період, особливу джерелознавчу цінність мають т.зв. фотоікони, тобто створені за допомогою фотоапарата, що є виявом реалізації віри в умовах її блокування. Нині в Україні відсутня музейна установа, де колекціонували б та вивчали друковану ікону 20–80-х рр. ХХ ст. Часто можна спостерігати, як такі речі приносять до храмів задля їхньої утилізації.

У родині автора цієї статті зберігаються шість фотографічних ікон з Бершадського р-ну Вінницької обл. та п'ять з м. Києва, датовані серединою – другою половиною ХХ ст. Крім цього, світлини таких «образів» із різних регіонів України та колишніх республік Радянського Союзу можна зустріти на антикварних сайтах всесвітньої мережі Інтернет.

Можливість існування феномена фотоікон, якими були наповнені домівки й храми у період з 20-х рр. ХХ ст.³, завдячує тенденціям до розширення іконописної справи в Російській імперії завдяки поширенню друкованих на папері хромолітографічних зображень Христа, Богородиці, святих і подій євангельської історії. В Україні з 1883 р. почала працювати типографія Ю. І. Фесенка в Одесі⁴. Через десять років Свято-Андріївське Одеське братство ініціювало тиражований випуск іменних ікон з коротким житієм святого задля морального виховання та задоволення попиту населення Російської імперії. Починаючи з 1893 р. типографія випустила в світ понад 200 зображень святих, зокрема нові ікони «Августовська Перемога»⁵. Придбані за помірну ціну хромолітографічні ікони Ю. Фесенка могли міститися у помешканнях бідного населення. Крім паперових ікон цієї типографії, в Україні користувалися популярністю хромолітографії мануфактури Р. Фертнера, раніше – Кона і Одерфельда з м. Ченстохов (Польща). Ця типографія друкувала як православні, так і католицькі ікони. Вони були великі за розміром (49×36 см), оздоблені позолотою. Існували й інші фабрики, що друкували ікони

¹ Степовик Д. Історія української ікони Х–ХХ століть. Київ : Либідь, 2004. С. 99-122.

² Осадча О. А. Трансформація української хатньої ікони // Мистецтвознавство '09: Науковий збірник. Львів : СКІМ, 2009. С. 239-248.

³ Там само. С. 247.

⁴ Лабынцев Ю., Щавинская Л. Е. И. Фесенко – один из крупнейших издателей народной православной печатной продукции XIX–XX вв. // Славянский мир в третьем тысячелетии. № 7. 2017. С. 13.

⁵ Каталог изображения св. икон, картин, книг и листов Евфима Ивановича Фесенко: 1886–1914. Одесса. 22 с. URL: <https://www.liveinternet.ru/users/bo4kamedapost374300939/>.

(зокрема підприємства Ф. Бонаренка в Москві, В. Тиля в Одесі). Вони й стали оригіналами для фотокопіювання.

Поява священних зображень, виготовлених у такий спосіб, є надзвичайно цінним фактом, що підтверджує широке сповідання віри народом, незважаючи на заборони. Також важливим є процес фотографування ікон. Його осередки та учасники могли б стати доповненням відомих подій у взаємовідносинах Церкви та держави. Безумовно, процес фотографування був нелегальний. У 1958 р. на-сельник Києво-Печерської лаври ієромонах Пафнутій, майбутній схіархімандрит Феофіл (Розсоха), будучи ініціативним, разом з другом о. Іоанном Нікітенком вирішив перефотографувати ікони та роздавати їх як благословення. Підпільну майстерню вони відкрили в комірчині будинку о. Іоанна. Після доносу на священників о. Іоанна ледь не позбавили сану, а о. Пафнутію заборонили жити в Україні¹. Вважаємо, що такі санкції були непоодинокими.

*Тихвинська ікона
Божої Матері. Київ.*

Але на цьому процес виготовлення ікони не завершувався. Зазвичай фотоікона – це священне зображення, прикрашене декоративними елементами. В умовах, коли тиражоване виготовлення спеціальних кіотів було маломожливим, використовувалися найпростіші конструкції. Більшість “образів” середини минулого століття мали просту прямокутну форму, забиту ззаду фанерою, а спереду закриту склом. Матеріал для виготовлення “ковчега” був різної якості. Зокрема ікони, що зберігаються в автора цієї статті, виготовлені з дощочок для фруктових ящиків. У стінках робилися пази для фанери та скла, низ або верх закривався окремою планочкою, відкріпивши яку, можна було зняти скло. Кіот фарбували темною фарбою – можливо, для того, щоб виділити світлу фольгу декору та відмежуватися від білої стіни / рушника. На іконах з Київщини вона темно-бордова, коричнева; з Вінниччини – чорна.

Фотографію приклеювали силікатним клеєм безпосередньо до фанери по центру або трішки ближче до верхньої частини кіота. Для декору використовували переважно промислово алюмінієву фольгу, гофрований і звичайний папір. Можна простежити еволюцію матеріалів убранства та використання підручних матеріалів. Так, на іконі Спасителя, датованій власницею серединою 1940-х рр., під фотографією наклеєно звичайну газету, потім на певній відстані – рамку з вузьких рожевих стрічок, вирізаних з обкладинки шкільного зошита. Подібні матеріали трапляються й на інших іконах², що дозволяє зробити висновок про тенденційність. Так візуально виділяли й збільшували фото. На іконі Богородиці Тихвинська (початок 1970-х рр.) – об’ємна квітка, вирізана з губки, а також використані білі столові серветки та жовта фольга з назвами промислового об’єкта. Аналіз матеріалів може дати відомості не лише про художню кмітливість народних майстрів, але й про конкретні умови, в яких вони створювали “образ” як предмет ушанування.

Світлини священних зображень підфарбовували аніліновими фарбами. Зазвичай – окремі елементи: одяг Богородиці чи Спасителя. Використовували переважно один-два кольори: червоний і зелений з відтінками. На іконах, що є власністю родини автора, помітно ошадливість у використанні барвника.

Найхарактернішою рисою оздоблення фотоікон є наявність великої кількості фольги, що імітує срібло. Використання фольги в іконотворчій галузі відоме ще з XIX ст., коли зображення прикрашали окладами та конгревами. Їх імітацію виконували й надалі. Перевагу надавали алюмінієвій фользі, оскільки вона була поширена й недорога. Нею імітували рамку всередині кіота, причому по-різному. Майстри з м. Бершадь Вінницької обл. виготовляли ступінчасту смугу й приклеювали її під кутом до основної поверхні. Щоб фольга не зминалася під час клеєння, під її край підкладали паперовий валик. На Київщині побутував інший

¹ Батюшки святые. Духовники и старцы Киево-Печерской лавры XIX–XX веков. Киев : Горлиця, 2018. С. 192.

² Железникова Н. Печатные иконы в собрании Музея истории Православия на Алтае URL: <http://econf.rae.ru/pdf/2013/02/2190.pdf>.

тип фольгової рамки: смуга без перегинів під кутом близько 45 градусів або загнута майже на 90 градусів, що лежить паралельно склу. Кутові елементи таких “рамок” теж виконували по-різному. На Вінниччині він залишався незмінним протягом десятиліть: об’ємна квітка, виготовлена способом накладання кількох шарів напівсферичних тиснених пелюсток. З таких напівсферичних елементів у разі доцільності викладали й німб. Схожі елементи бачимо на конгревах XIX ст. Київщина не знає таких форм. Кути в кіотах виглядають бідніше, їх просто закривали тисненим квадратом або трикутником.

*Святитель Миколай.
Бершадський р-н Вінницької обл.*

Відмінності фольгового убранства тісно пов’язані з прикрасами всередині кіота. На Київщині – це переважно тиснення та заповнення тиснених елементів (пелюстки квітів, листя) фарбами. Букет з гофрованих троянд розміщено в нижній частині ікони й представлено кількома квіточками. На Вінниччині квіти займають весь простір над елементами з фольги (за винятком кутових) й представлені лінійними букетами з кількох гофрованих, кількох виготовлених за допомогою діркопробивача квіток і гофрованого листя. “Букет” прикріплено до дощечки кіота за допомогою тонкого дроту.

Отже, виготовлення ікони – складний процес, що потребує певних умінь і затратних матеріалів. Наявність типології може свідчити про розповсюдженість практики, своєрідні “школи” майстрів фотообразів. Впевнені, що аналіз народних ікон-фотографій із різних регіонів України дасть змогу виявити відповідні типи в кожному регіоні.

Питання щодо шляхів розповсюдження фотоікон потребує окремого дослідження. Для його проведення варто залучити ширшу джерельну базу. За свідченнями власників, вони купували ікони “з рук” на місцевому базарі. Існували перекази, що ікони (не обов’язково в кіотах) можна було придбати біля стін монастирів, зокрема Псково-Печерського.

Вияв народної віри, вшанування Христа, Божої Матері та святих можна прослідкувати за поширеністю їх зображень у будинках вірян і храмах. Варто зазначити, що в притворах сільських церков, наприклад у храмі Св. вмч. Георгія в с. Устя Бершадського р-ну, зберігаються цілі галереї таких ікон. Найпоширенішими зображеннями, що підлягали фотокопіюванню, були Богородичні ікони та Господь Вседержитель. Серед зображень Діви Марії – Тихвинська ікона, перефотографована з двох літографій академічного стилю. Відрізнялися вони наявністю зубчастого німба та німба у вигляді сяння (на чорно-білому фото майже відсутнє). Користувалися популярністю також ікони Казанська, Неопалима Купина, Троєручиця. Ікони Христа відповідали ликам Божої Матері. Господа Вседержителя зображували з берлом та скіпетром у руках. Серед святих можна виділити свт. Миколая, св. вмц. Варвару, св. вмч. Пантелеймона. Названі ікони розміщувалися в помешканнях на стінах. Як бачимо, за винятком Тихвинської, усі зазначені ікони традиційно шанували православні. Це свідчить про продовження традицій і перебування у вірі.

Крім великих фотографічних ікон у кіотах, у домашніх іконостасах були й малі іконки святих у рамках або без них. Їх теж прикрашали стрічками з фольги, паперу, проте меншою мірою. Фотографуванням також розповсюджували “самвидав”: тексти релігійних віршів і пісень, т.зв. псалм. Варто зазначити, що відголоски практики виготовлення ікон-світлин ще побутували в кінці 1990-х рр. Фото робили кольоровими й уміщували в пластикові рамки. Однак з відродженням церковного життя їх витіснили друковані ікони, що й нині можна придбати в будь-якому церковному магазині.

Отже, фотоікони – це продукт епохи 1920-х – кінця 1980-х рр. Їх поява, виготовлення, розповсюдження та вшанування є своєрідною сторінкою історії Православної церкви XX ст. Включаючи їх до комплексу іконної продукції, друкованої Церквою, а також інших джерел реалізації релігійних потреб вірян, ми матимемо змогу по-новому прочитати відомі історичні факти.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ИМАО	– Императорское московское археологическое общество
ИТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШ	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ
ЗАПОВІДНИК

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*

Ольга Музичук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Олена Матюк, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*

Петро Балог ОР, доктор богослов'я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Димчик Рафал, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Оксана Прокоп'юк, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.

ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам'яток; археологічним дослідженням пам'яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaje i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О. Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В. Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника	216
<i>Черевко І. А. Літвінчук Д. В.</i>	Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомилицький Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденко В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

***Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.***

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

КИЇВ – 2020